

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА И ДИНАМИКИ РАЗРУШЕНИЯ ГРАНИТНЫХ ПОРОД ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УДАРНЫХ ВОЛН С ВРЕМЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ В ДВЕ НАНОСЕКУНДЫ

Щербаков И. П.¹, Махмудов Х. Ф.¹, Мамалимов Р. И.¹

¹Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-Петербург

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173277>

Аннотация. В спектрах плазмы гранитов наблюдали спектры положительно заряженных ионов примесей - Fe и Mn, а также ионов Cu, вылетевших из стенок медной камеры, и ионов азота, образовавшихся при бомбардировке молекул азота воздуха потоками плазмы. После разрушения оставались фрагменты образцов с размерами от нескольких мкм до нескольких мм. Их вес составлял ~ 20% от веса исходного образца. Плазма, вылетевшая из минералов, тоже в основном состоит из положительно заряженных ионов. Это позволило предложить, что ударная волна, отражаясь от поверхности породы, искажает кристаллические решетки минералов настолько, что межатомные связи в них распадаются. В результате поверхность породы испаряется путем вылета положительно заряженных ионов и электронов.

Ключевые слова: ударные волны, механизм и динамика разрушения, кварц, граниты, кальцит.

Abstract. In the plasma spectra of granites, the spectra of positively charged impurity ions - Fe and Mn, as well as Cu ions released from the walls of the copper chamber, and nitrogen ions formed during the bombardment of nitrogen molecules in the air by plasma flows were observed. After destruction, fragments of samples with sizes from several microns to several mm remained. Their weight was ~ 20% of the weight of the original sample. The plasma released from the minerals is also mostly composed of positively charged ions. This allowed us to suggest that the shock wave, reflected from the rock surface, distorts the crystal lattices of minerals so much that the interatomic bonds in them disintegrate. As a result, the rock surface is vaporized by the release of positively charged ions and electrons.

Keywords: Shock waves, fracture mechanism and dynamics, quartz, granites, calcite.

ВВЕДЕНИЕ

К настоящему времени сделаны многочисленные попытки изучить механизм разрушения и деформации горных пород под действием ударных волн [1,2]. Основная трудность, с которой столкнулись авторы этих работ, заключается в том, что скорость ударных волн совпадает со скоростью продольной акустической волны, которая больше скорости поперечной звуковой волны. В тоже время трещины в теле могут расти со скоростью не больше ~ 0,3 - 0,5 от скорости поперечной волны [3,4]. Поэтому, за время действия ударной волны трещины не успевают образоваться и вырасти. Экспериментальная техника, позволяющая выяснить каков же механизм разрушения при столь быстро протекающих воздействиях ударных волн, ранее отсутствовала. О нем судили, в основном, по результатам исследования поверхностей разрушения после действия ударных волн.

Несколько лет назад нами были построены установки, позволяющие исследовать механизм разрушения с временным разрешением 2 нс. Это открыло возможность

экспериментально исследовать механизм и динамику разрушения горных пород непосредственно во время действия ударной волны. Ниже дан обзор работ, выполненных нами в последние годы, в которых изучен механизм и динамика разрушения кварца, гранитов, габбро-диабазы и мрамора.

Прежде чем перейти к их изложению, отметим, что исследования механизма других твердых тел (металлов, кристаллов, полимеров и композитов) с временным разрешением 2 нс до последнего времени не проводились. Поэтому вопрос о том, в какой мере изложенные ниже результаты могут быть справедливы для других твердых тел, остается открытым.

ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Образцы были приготовлены из кристаллов кварца, гранитов (аляскита и плагиигранита), габбро-диабазы и кальцита. Каждый из них представлял собой параллелепипед с размерами $\sim 4 \times 2,7 \times 6$ см (рис.1),

Рис.1. Вид образца из гранита.

в котором был прорезан паз глубиной $\sim 1,3$ см и шириной $\sim 2-3$ мм. В нем располагались медные электроды, расстояние между которыми ~ 3 мм. Паз закрывался другим параллелепипедом, имеющим размеры $4 \times 1,3 \times 6$ см. Образцы помещали внутрь медной камеры, которая являлась частью установки.

БЛОК-СХЕМЫ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАЗРУШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УДАРНЫХ ВОЛН

Блок-схема установки для исследования механизма разрушения показана на рис. 2.

Рис. 2. Блок схема установки для исследования спектров излучения образцов горных пород, возникающих при разрушении: 1 – конденсатор, 2 – электронная схема запуска, 3 – электроды между, которыми происходит электрический пробой, 4 – образец, 5 – медная камера, 6 – кварцевый световод, 7 – окно в камере для вывода светового излучения, 8 – спектрометр AvaSpec-ULS3648, 9 – компьютер.

Конденсатор (1) емкостью 40 мкФ был заряжен до 2 кВ, что соответствует запасенной энергии 80 Дж. С помощью электронной схемы запуска (2) он разряжался через воздушный промежуток между электродами (3), что приводило к пробое воздуха и электрическому разряду между ними. Чтобы получить достаточно интенсивные спектры

люминесценции, возникающей под действием ударных волн, мощность разряда составляла 8 МВт.

При разряде в образце возникала ударная волна, которая добежав до поверхности образца, вызывала вылет струи плазмы (рис. 3).

Рис.3. Фотография плазмы, вылетевшей из кварца под влиянием ударной волны.

Длина струи составляла несколько десятков см. Излучение плазмы попадало на вход кварцевого световода (б), расположенного на расстоянии ~ 1 м от образца. Второй конец световода располагался перед входным окном спектрометра AvaSpec-ULS3648 (8). Сигнал с выхода спектрометра подавался на вход персонального компьютера (9).

Спектры плазмы, вылетевшей из исследуемых образцов, приведены на рис. 4.

Рис. 4. Спектры излучения плазмы, вылетевшей из кристалла кварца (а), кальцита (б), аляскита (в), плаггиогранита (г).

Они состоят из нескольких десятков, наложенных друг на друга узких полос. Для интерпретации спектров использовали таблицы спектральных линий. Оказалось, что наибольшее число полос соответствует излучению положительно заряженных ионов и атомов элементов, из которых состоят кристаллические решетки минералов, входящих в состав исследованных пород [5,6]. Так, спектры плазмы, вылетевшей из кварца, соответствовали излучению атомов и положительно заряженных ионов кремния, заряд которых изменялся от 1 до 4, а также атомов и положительно заряженных ионов кислорода, заряд которых изменялся от 1 до 3. Из гранитов вылетали положительно заряженные ионы и атомы Si, O, K, Ca, Al и Na, входящие в состав кристаллических решеток кварца и полевых шпатов [7]. Из кальцита вылетали положительно заряженные ионы и атомы Ca, C и O [8].

Какова же причина различного заряда ионов? За время существования плазмы ионы сталкиваются с электронами и друг с другом. Это и приводит к уменьшению заряда ионов вплоть до нуля, т.е. появлению атомов.

Известно, что люминесценция возникает при разломе, трении и ударе бойком по поверхности горных пород [9-11]. Оказалось, что спектры люминесценции, возникающие при таких воздействиях, отличаются от спектров плазмы, вызванной ударной волной. Для примера, на рис. 5а,б показаны спектры люминесценции гранита (аляскита) и кальцита при трении.

Рис. 5. Спектры излучения аляскита (а) и кальцита (б) при трении.

Они состоят из нескольких, наложенных друг на друга полос, которые имеют гауссову форму. Так максимум 1,39 эВ в спектре гранита возникает при переходе электронов из зоны проводимости в пустые ловушки, которые образуются при разрывах Si-O-Si и Si-O-Al связей в полевом шпате. Максимум ~ 1,93 эВ возникает при релаксации электронного возбуждения радикалов $\equiv\text{Si-O}\cdot$, образующихся при разрывах Si-O-Si связей в полевом шпате и кварце [11]. Максимум 1,6 эВ возникает при релаксации электронного возбуждения в ионах Fe^{3+} [11], замещающих ионы Si^{4+} в кристаллических ячейках полевых шпатов. Максимум 1,8 эВ, приписан излучению радикалов $\text{CO}^{\cdot-}$, образующихся при разрывах C-O связей в кальците.

Эти данные показывают, что механизм разрушения при трении и ударе отличается от механизма разрушения при воздействии ударных волн [12-14].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адушкин В.В., Спивак А.А. Геомеханика крупномасштабных взрывов. М.: Недра. 1993. 319 с.
2. И. П. Щербаков, Х. Ф. Махмудов, А. Е. Чмель. Триггерный эффект при ударном разрушении одноосно сжатого образца гранита // физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. – 2022. – № 6. – С. 64-69. – DOI 10.15372/FTPRPI20220607. – EDN BFSPJX..
3. Веттегрен В.И., Куксенко В.С., Щербаков И.П. Кинетика эмиссии света, звука и радиоволн из монокристалла кварца после удара по его поверхности // Журнал технической физики. 2011. Т. 81, Вып. 4. С. 148-151.
4. Веттегрен В.И., Куксенко В.С., Щербаков И.П. Механизм и динамика разрушения горных пород под влиянием механического удара и электрического разряда // Физика Земли. 2016а. №5. С. 134-149.
5. Веттегрен В.И., Щербаков И.П., Мамалимов Р.И. Наносекундная динамика разрушения гетерогенного твердого тела (гранита) при ударе по его поверхности // Физика твердого тела. 2016б. Т. 58. вып. 11. С. 2252-2255.

6. Щербаков И.П., Веттегренъ В.И., Мамалимов Р.И., Махмудов Х.Ф. Наносекундная динамика разрушения напряженного гранита под влиянием ударной волны // Журнал технической физики. 2017а. Т. 87. Вып. 8. С. 1182 –1184.
7. Щербаков И.П., Веттегренъ В.И., Мамалимов Р.И., Махмудов Х. Влияние напряжения на эмиссию ионов инициированных ударной волной из гетерогенного материала (гранита). // Физика твердого тела. 2017в. Т. 59. Вып. 3. С. 556-558.
8. Щербаков И.П., В.И. Веттегренъ, Р.И. Мамалимов, Махмудов Х.Ф. Механизм и динамика разрушения поверхности напряженных гранитов под влиянием ударной волны // Журнал технической физики. 2018 . Т. 88. Вып. 7. С. 1009-1013.
9. Galvez H.I.P. Analysis of the state of the art of blast-induced fragment conditioning // Minerals Eng. 2011. V. 24. P. 1638 –1640.
10. Gunasekaran S., Anbalagan G., Pandi S. Raman and infrared spectra of carbonates of calcite structure // J. Raman Spectrosc. 2006. V. 37. P. 892–99.
11. Gotze J. Application of cathodoluminescence microscopy and spectroscopy in geosciences // Microsc. Microanal. 2012. V. 18. P. 1270 - 1284.
12. Махмудов Х. Ф, Носов В. В. [Методика бесконтактного измерения малых потенциалов для количественного исследования поляризации при деформировании горных пород](#). В книге (сборнике) VII Международная научно-практическая конференция “Инновации и перспективы развития горного машиностроения и электромеханики” IPDME-2020; Санкт-Петербург, 23-24 апреля 2020 (840 стр.) страницы: 700-706.
13. Махмудов Х. Ф, Щербаков И. П. [Метод фрактолюминесценции и наносекундная динамика импульсов люминесценции, геоматериалов под влиянием ударных волн](#)
В книге (сборнике): VII Международная научно-практическая конференция “Инновации и перспективы развития горного машиностроения и электромеханики” IPDME-2020; Санкт-Петербург 23-24 апреля 2020 (840 стр.) страницы: 707-712.
14. Махмудов Х. Ф. [Обоснования методов контроля прочности твердых гетерогенных материалов на основе регистрации эмиссионных явлений](#). В книге (сборнике): инновации и перспективы развития горного машиностроения и электромеханики: IPDME-2020; Санкт-Петербург 23-24 апреля 2020 (840 стр.) страницы: 693-699.